

Estudo sobre a relação entre a atividade geomagnética e cintilações de sinais de GPS em Natal-RN (Brasil)

Abimael A. X. Barbosa¹, Enivaldo Bonelli¹, Gilvan L. Borba¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal-RN, Brasil

Resumo

Visando identificar a relação entre cintilações de GPS em Natal-RN (Brasil) e perturbações geomagnéticas de quaisquer intensidades e variações, este trabalho fez análises do comportamento ionosférico e de parâmetros magnéticos (Dst, AE e Bz do campo magnético interplanetário) concernentes a épocas distintas do ciclo solar do período entre os anos de 2000 e 2014. Parte dos dados desta pesquisa se originou no observatório da UFRN, a partir de uma placa GEC Plessey ligada a uma antena ANP -C 114 modificada pelo grupo Cornell University's Space Plasma Physics de modo a operar o ScintMon, um programa de monitoramento de GPS (Beach, 2001 [5]; Beach, 2008) [6]. Neste estudo, portanto, foram constatados vários casos de cintilações inibidas após a fase principal de tempestades magnéticas, fato que, juntamente com outros, corroboraram com a categorização de Aarons (1991) [2] e com os modelos de dínamo perturbado (de acordo com Bonelli, 2008 [8]) e de penetração over-shielding, defendido por Kelley et al. (1979) [11] e Abdu (2011) [4]. Além dessas constatações, foram notados diferentes aspectos morfológicos em tais perturbações no sinal de GPS de acordo com atividades magnéticas precedentes. Também foi constatada uma relação moderada ($R^2 = 0,52$) entre a taxa de variação do índice Dst (de horário específico) e o S4 médio do sinal noturno, por meio de uma função polinomial. Tal constatação, portanto, corroborando com Ilma et al. (2012) [9], é uma importante evidência de que as cintilações de GPS não são diretamente controladas por indução magnética de tempestades. Ao concluir este trabalho, essa relação também se mostrou como um meio de previsão parcial de cintilações.

Palavras-chave: Dínamo Perturbado; Over-shielding; Índice Dst ; S4 médio; Tempestades Magnéticas.

1 Introdução

Irregularidades na densidade de íons na alta atmosfera têm causado cintilações em ondas eletromagnéticas transionosféricas, o que significa problema em comunicações via satélite. A

navegação feita por GPS, portanto, pode se prejudicar durante a ocorrência desse fenômeno. Considerando, então, que um dos meios de orientação de aeronaves é o referido sistema de posicionamento, é compreensível, portanto, a relevância social de estudos que aprimorem o conhecimento acerca da relação entre perturbações geomagnéticas e a ocorrência/intensidade de cintilações de sinais de GPS. Autores têm se dedicado ao estudo e à divulgação de tal relação, de modo a contribuir para a previsão desse tipo de efeito ionosférico no sinal de GPS, (Aarons, 1991 [2]; Rezende et al., 2007 [15]; Li et al., 2008 [13]; Bonelli, 2008 [8]). Também contribuindo para tal propósito, a partir de dados procedentes de um observatório de Natal-RN (Brasil), produzidos em épocas distintas de um ciclo de atividades solares (de 2000 a 2014), dentro de períodos de ocorrência de cintilações desse local, este trabalho constitui-se na análise do comportamento desse tipo de erro no sinal de GPS concomitante à observação de atividades magnéticas de horas e dias precedentes. As questões que embasam este trabalho, portanto, são: Que modelos melhor explicam a relação entre tempestades magnéticas e as cintilações de GPS? A formação de irregularidades ionosféricas propiciadoras de cintilações de GPS é controlada por algum processo diretamente ligado à indução magnética? Épocas distintas do ciclo solar afetam o poder de influência de atividades geomagnéticas sobre tais irregularidades? A classificação feita por Aarons (1991) [2] contribui para a previsão de aumento/diminuição na intensidade de cintilações de GPS? É possível prever o S4 médio de tais cintilações a partir da taxa de variação do índice Dst? Considerando, então, a hipótese de efeitos de indução magnética sobre o campo elétrico zonal que é intensificado durante o por do Sol, um dos métodos para tal estudo foi a análise da relação entre a taxa de variação do índice Dst, calculada a partir de diferentes intervalos de horas (todos finalizados durante o crepúsculo) e a intensidade das cintilações da noite seguinte através do seu desvio padrão (S4). Também foram observados os gráficos de Dst e de S4 médio por minuto, fato que permitiu a visualização dos efeitos de tempestades magnéticas para diferentes horários da noite. Além desses meios, também foi utilizado o método dos mínimos quadrados para se modelar a previsão da intensidade das cintilações para diferentes meses do seu período de ocorrências mais intensas, para distintas fases do ciclo solar de 11 anos.

2 Materiais e método

Através do ScintMon (Beach, 2001 [5]; Beach, 2008 [6]), software desenvolvido pelo grupo Cornell University's Space Plasma Physics e executado através de uma placa GEC Plessey conectada a uma antena ANP -C 114, dados de cintilações de GPS gerados na estação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal-RN, em diferentes épocas de atividade solar permitiram este estudo. Para ler tais dados, obtendo assim o índice S4 médio do sinal, a fim de identificar a intensidade das cintilações, foi utilizado o S4write1, programa gráfico de autoria do prof. E. Bonelli. Para relacionar tal média com atividades magnéticas, visando verificar a possibilidade de influência de indução magnética sobre a geração de irregularidades propiciadora de cintilações, foi calculada a taxa de variação de Dst para diferentes intervalos de horas anteriores à noite monitorada. Cada intervalo encerra-se durante o crepúsculo devido à intensificação do efeito dínamo durante esse horário, e, de 00 UT (Universal Time) a 20 UT, cada hora constituiu-se no início de intervalo. Em prosseguimento, portanto, após a identificação dos valores de S4 médio correspondente ao ruído - resultado de monitoramento de satélites de GPS durante o dia e seleção daqueles cuja trajetória era próxima ao zênite -, os

dados calculados com o índice geomagnético foram relacionados com os valores de S4 acima de 0.08, os quais não foram obtidos nesse procedimento. Nessa relação, foram analisadas as porcentagens de variações similares, de um dia para o seguinte, no aspecto de aumento ou diminuição, entre o S4 médio da noite (entre o crepúsculo e a meia noite) e a taxa de variação de Dst para diferentes intervalos de horas anteriores ao referido período noturno. Com tais dados, através do método dos mínimos quadrados, também se buscou construir um modelo de previsão de cintilações. Além desse procedimento, para verificar a resposta do sinal de GPS a diferentes atividades magnéticas, foram gerados e observados gráficos diários de Dst e de S4 médio por minuto.

3 Resultados e discussão

Os dados demonstraram que, para todas as épocas do ciclo solar estudadas, o enfraquecimento de cintilações ocorrido após intensas elevações do índice AE corroboraram com o modelo de dínamo perturbado, de modo semelhante aos resultados de Bonelli (2008) [8]. A antecedência de algumas horas à pouco mais de um dia dessa atividade auroral, em relação à noite com cintilações enfraquecidas, também evidenciaram esse mecanismo, o qual é normalmente acompanhado por intensificações da corrente de anel. Os resultados também indicaram que, para cintilações na banda L1 de GPS, os efeitos de tempestades de categorias 1 e 2, em 2000, fase de alta atividade solar, são os mesmos predominantemente observados por Aarons (1991) em VHF. Isso significa que tais classificações também são úteis para se prever, em tal fase solar, a ocorrência de inibição/intensificação do S4 médio referente ao sinal noturno (na frequência 1.5 GHz) da mencionada constelação de satélites. Baseado no trabalho de Kelley

Figura 1: Esta tempestade da categoria 1 é seguida de uma atenuação do índice S4 do sinal de GPS sobre Natal-RN. Os dados de AE e de Bz do campo magnético interplanetário corroboram com o modelo do dínamo perturbado.

et al. (1979) [11] e em revisões de Kamide e Matsushita (1981) [10], de Kelley (2009) [12] e de Abdu (2011) [4], o perfil do Bz do campo magnético interplanetário indicou muitos ca-

sos de penetração de campo elétrico de convecção (over-shielding e undershielding) devido à indícios, em seu comportamento, de rápidas inversões, o que é acompanhado, de acordo com Kelley et al. (1979) [11], por enfraquecimento da blindagem magnetosférica oposta ao campo elétrico de convecção. Também se averiguou que, em vários casos de inibição do S4 médio após tempestades magnéticas, nem todas as cintilações são atenuadas, de modo que as dispersões concernentes se apresentam com aspectos irregulares (com picos acentuados), o que pode indicar que os mecanismos inibidores de cintilações estão associados à formação de irregularidades ionosféricas de pequena escala, as quais mantêm intensas perturbações no sinal eletromagnético por curtos períodos. Além desses resultados, este trabalho também demonstrou que, em 2006, época de menor produção de manchas solares, a ocorrência e a intensidade de cintilações foi menor, concordando com o trabalho de Rama Rao et al. (2006) [14]. Portanto, a menor incidência de radiação oriunda dos flares e o consequente enfraquecimento da ionização da alta atmosfera podem ter sido a causa da formação de irregularidades ionosféricas menos propícias ao surgimento de cintilações. Nesse período de baixa atividade solar os efeitos do aquecimento auroral se iniciaram com atraso, de modo que elevadas atividades aurorais de um dia não afetavam significativamente a noite seguinte. Tais constatações indicaram, então, que variações no número de manchas afetam a formação de irregularidade na ionosfera noturna, o que já fora testificado por Rama Rao et al. (2006) [14], e que fases de baixa atividades solares podem inibir o efeito de tempestades magnéticas sobre cintilações de GPS. Portanto, a relação entre a maior/menor produção diária de manchas e tais perturbações de sinais transionosféricos pode embasar o entendimento do porque não se pôde encontrar uma forte correlação entre o S4 médio e a taxa de variação do Dst. Portanto, embora seja possível, a partir da análise de tempestades (fracas, moderadas ou fortes), prever o comportamento aproximado da ionosfera noturna em sua produção de irregularidades na densidade eletrônica, não há garantia de que uma previsão possa ser feita com boa aproximação tendo-se como base de dados apenas a taxa de variação do Dst. Esse fato constatado provavelmente é devido a influências de maior ou menor fluxo de energia irradiados dos flares. O desenvolvimento desse modelo de previsão parcial de cintilações, por meio de regressão polinomial, ainda indicou, pela baixa correlação no grau 1, que tais fenômenos ionosféricos não são diretamente controlados por indução magnética originada nas variações da corrente de anel. É possível que esse fato também se deva a variações diárias no fluxo de radiação ionizante emitida através de flares.

4 Considerações finais

Este trabalho, portanto, fortaleceu o modelo do dínamo perturbado como principal fator atenuante de cintilações de GPS, visto que a ação de campo elétrico under-shielding durante o horário do pico de pre reversão se mostrou menos frequente entre as tempestades analisadas, e a relação entre a taxa de variação do índice Dst e o S4 médio do sinal noturno de GPS não apresentou uma relação de proporcionalidade.

Referências

- [1] Aarons, Jules. "Global morphology of ionospheric scintillations." Proceedings of the IEEE 70.4 (1982): 360-378.

- [2] Aarons, J. "The role of the ring current in the generation or inhibition of equatorial F layer irregularities during magnetic storms." *Radio Science* 26.4 (1991): 1131-1149.
- [3] Abdu, M. A. "Equatorial ionosphere–thermosphere system: Electrodynamics and irregularities." *Advances in Space Research* 35.5 (2005): 771-787.
- [4] Abdu, M. A. "Equatorial spread F/plasma bubble irregularities under storm time disturbance electric fields." *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics* 75 (2011): 44-56.
- [5] Beach, T.; Ledvina, B.; Kintner, P. *Scintillation Monitor Operations*, 2001.
- [6] Beach, Theodore Lyman. *Global positioning system studies of equatorial scintillations*. Diss. Cornell University, 1998.
- [7] Blanc, M., and A. D. Richmond. "The ionospheric disturbance dynamo." *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 85.A4 (1980): 1669-1686.
- [8] Bonelli, E. "Attenuation of GPS scintillation in Brazil due to magnetic storms." *Space Weather* 6.9 (2008).
- [9] Ilma, R. R., M. C. Kelley, and C. A. Gonzales. "On a correlation between the ionospheric electric field and the time derivative of the magnetic field." *International Journal of Geophysics* 2012 (2012).
- [10] Kamide, Y., and S. Matsushita. "Penetration of high-latitude electric fields into low latitudes." *Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics* 43.5 (1981): 411-425.
- [11] Kelley, M. C., Bela G. Fejer, and C. A. Gonzales. "An explanation for anomalous equatorial ionospheric electric fields associated with a northward turning of the interplanetary magnetic field." *Geophysical Research Letters* 6.4 (1979): 301-304.
- [12] Kelley, Michael C. *The Earth's Ionosphere: Plasma Physics & Electrodynamics*. Vol. 96. Academic press, 2009.
- [13] Li, Guozhu, et al. "Effects of geomagnetic storm on GPS ionospheric scintillations at Sanya." *Journal of atmospheric and solar-terrestrial physics* 70.7 (2008): 1034-1045.
- [14] Rao, PVS Rama, et al. "Morphological and spectral characteristics of L-band and VHF scintillations and their impact on trans-ionospheric communications." *Earth, planets and space* 58.7 (2006): 895-904.
- [15] Rezende, Luiz Felipe Campos de, et al. "Study of ionospheric irregularities during intense magnetic storms." *Revista Brasileira de Geofísica* 25 (2007): 151-158.